

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 5

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 5 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL
№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Akhtamova Nilufar, Shavazi Nargiz PREDICTION OF OBSETRIC BLOOD LOSS IN WOMEN WITH PRETERM BIRTH (LITERATURE REVIEW).....	6
2. Usmanova Shoira, Mirzaev Husan FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND FREQUENCY OF OCCURRENCE OF PERIODONTAL DISEASES AND ORAL MUCOSA IN PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC KIDNEY DISEASE.....	14
3. Buzrukov B.T., Narzullaeva D.U., Bobokha L.Yu. FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GLAUCOMA IN CHILDREN.....	20
4. Timurov Murodjon, Ashirmatova Khatira, Abdinazarov Dilshod, Jurayev Temur, Khaydarov Sheroz ANALYSIS OF THE FIRST RESULTS OF IMPLANTATION OF TORIC INTRAOCULAR LENSES RAYONE TORIC RAO610T.....	26
5. Abduganieva Elnora Abralovna THROMBOPHILIA IN CHRONICAL OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: FACTORS AND RISKS.....	30
6. Hamraeva Nasiba Abdurasulovna COURSE OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS DEPENDING ON CLIMATE AND GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS.....	44
7. Zaripov Sanjarbek, Turaev Ikhtiyor, Rakhimov Sardor QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE RECEIVING PROGRAM HEMODIALYSIS AND POSSIBLE WAYS OF ITS CORRECTION.....	49
8. Rasulova H.A., Chachanidze I.G. FEATURES OF HYPERTENSION VARIANTS DEPENDING ON PLASMA ALDOSTERONE AND RENIN ACTIVITY.....	55
9. Zang Hongyan MEDICAL AND HEALTH COOPERATION BETWEEN CHINA AND UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF THE COVID-19.....	59

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

**H.A. Rasulova,
Chachanidze I.G.**Tashkent Pediatric Medical Institute
e-mail: khurshidakhon@gmail.com**FEATURES OF HYPERTENSION VARIANTS DEPENDING ON PLASMA
ALDOSTERONE AND RENIN ACTIVITY** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7191229>**ABSTRACT**

It was established that in patients with hypertension, two types were identified - more frequent volume-dependent and less frequent renin-dependent type of hypertension with moderate plasma renin activity. Volume-dependent hypertension is associated with older age and high levels of clinical and daily blood pressure, renin-dependent hypertension is associated with higher body mass index and metabolic disorders.

Keywords: hypertension, pathogenesis, renin-angiotensin-aldosterone system.

**Х.А. Расулова,
Чачанидзе И.Г.**

Ташкентский педиатрический медицинский институт

**ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТОВ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ АЛЬДОСТЕРОНА И РЕНИНА ПЛАЗМЫ****АННОТАЦИЯ**

Установлено, что у больных с гипертонической болезнью выявлено два типа - более частый объем-зависимый и менее частый ренин-зависимый тип гипертонической болезни с умеренной активностью ренина плазмы. Объем-зависимая гипертоническая болезнь ассоциирована с более старшим возрастом и высоким уровнем клинического и суточного артериального давления, ренин-зависимая гипертоническая болезнь - с более высокими значениями индекса массы тела и метаболическими нарушениями.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, патогенез, ренин-ангиотензин-альдостероновая система.

**Х.А. Расулова,
Чачанидзе И.Г.**

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

**ПЛАЗМА АЛДОСТЕРОН ВА РЕНИН ФАОЛИЯТИГА БАРАЛИ ГИПЕРТАНСИЯ
ВАРИАНТЛАРИ ХУСУСИЯТЛАРИ**

АННОТАЦИЯ

Аниқланишича, гипертония билан оғриган беморларда иккита тур аниқланган - ўртача плазма ренин фаоллиги билан тез-тез учрайдиган ҳажмга боғлиқ ва камроқ тез-тез ренинга боғлиқ. Ҳажмига боғлиқ бўлган гипертензия кекса ёшдаги ва клиник ва кундалик қон босимининг юқори даражаси билан, ренинга боғлиқ гипертензия юқори тана массаси индекси ва метаболик касалликлар билан боғлиқ.

Калит сўзлар: гипертония, патогенез, ренин-ангиотензин-алдостерон тизими.

The relevance of research: Now in the world about 1 billion people suffer from arterial hypertension (AH), and by 2025 the number of people with blood pressure (BP) above the target level will reach almost 1 billion 500 million. Currently, approximately every 4th adult has AH, and in 15 years every third person will have AH [2, 5, 9]. In Uzbekistan, 13 million people with AH are officially registered. If the disease is not controlled, AH can cause chronic heart failure, myocardial infarction, stroke, chronic renal failure, retinopathy, atherosclerosis, and other disorders in the life of the body [3, 10, 15].

Despite a wide range of antihypertensive drugs and the availability of international and national guidelines for the treatment of hypertension, the control of hypertension remains far from desirable. In recent years, there has been renewed interest in the determination of renin and aldosterone as a possibility of influencing the tactics of choosing and changing antihypertensive therapy [1, 6, 11].

The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) plays a key role in maintaining and regulating the level of blood pressure, the development of hypertension, and damage to target organs, the main regulator of which is plasma renin activity (PRA). Previous and current studies suggest that the choice of antihypertensive therapy, taking into account PRA, can optimize the treatment of AH [7, 13, 16]. Low PRA is associated with volume-dependent AH and high efficacy of therapy with diuretics and calcium antagonists (CA), high ARP is associated with renin-dependent AH and efficacy of therapy with RAAS blockers [4, 12, 14]. Data on the frequency of renin-dependent and volume-dependent AH vary from population to population and are practically absent for Uzbekistan.

Thus, it seems relevant to study various pathophysiological variants of AH based on the definition of PRA for profiling this disease and optimizing therapeutic treatment in the Uzbek population.

The purpose of the study: to assess the severity of hypertension based on the data of the daily profile of blood pressure and RAAS activity.

Materials and methods of research: the study was based on examination data of 45 patients of both sexes with varying degrees of hypertension, in the age period from 20 to 55 years (mean age 37.5 ± 2.3 years), women accounted for 42.2% (19 patients), men - 57.8% (26 patients). Patients underwent inpatient treatment in the 5th city clinical hospital in Tashkent.

Determination of plasma renin activity and aldosterone concentration was carried out by radioimmunoassay. The following was taken as the norm: blood renin activity - 0.2-2.8 ng / ml / hour (lying down), aldosterone - 8-172 pg / ml (at rest).

Daily blood pressure monitoring (DBPM) was carried out on the monitor "Tonoport IV" of the German company "Hellege", the recording was carried out automatically during the day with an interval of 15 minutes in the daytime (6 hours - 22 hours) and with an interval of 30 minutes at night (from 22:00 to 06:00).

Statistical processing of the results of the study was carried out by the Student's method, as well as using Pearson's correlation analysis.

Results of the study : the duration of AH determined from the anamnesis was 11.5 ± 9 years. The average blood pressure level in the group was $143.5 \pm 15.3 / 89.1 \pm 10.3$ mm Hg. When distributed according to the level of blood pressure, 19 (42.2%) patients had AH of the 1st degree, 17 (37.8%) patients had AH of the 2nd degree, and 9 (20%) patients had AH of the 3rd degree.

In most patients, the course of AH was stable. In 3 (6.7%) patients, a crisis course of AH was observed, crises occurred no more than 3-4 times a year.

The average level of PRA in patients (n=45) was 0.86 ± 1.56 ng/ml per hour (minimum 0.2, maximum 6.0). The frequency of detection of volume-dependent and renin-dependent variants of AH was 68.9% (31 patients) and 31.1% (14 patients), respectively. No cases of high-renin AH were identified.

When evaluating the clinical and demographic characteristics depending on the PRA, it was found that patients with volume-dependent AH are characterized by significantly older age, longer duration of AH, and higher values of clinical and daily blood pressure.

Patients with renin-dependent AH are characterized by higher values of the body mass index, more pronounced metabolic disorders in terms of lipid, carbohydrate metabolism and serum uric acid (Table 1).

Table 1

Characteristics of patients with untreated AH depending on PRA (n = 45)

Index	PRA <0.65 ng /ml per hour (n =31)	PRA >0.65 ng /ml per hour (n =14)
Gender (m/f), n (%)	21 (67.7) / 10 (32.3)	5 (35.7)/9 (64.2)
Age, years	42.7±9.1	35.4±6.4***
AH duration, years	6.0±10.2	10.9±4.8*
SAPcl./ DAPcl., mm Hg.	162.6±14.1/103.7±11.5	157.9±17.1**/95.0±7.8**
SAP/DAP-24h, mm Hg.	158.4±12.3/98.8±11.0	153.3±14.1**/91.2±9.6*
SAP / DAP, mm Hg.	161.2±11.7/101.3±9.8	156.4±12.7* */94.0±8.3*
SAP / DAP, mm Hg.	155.1±13.1/95.24±12.4	150.3±16.2*/88.0±7.5*
BMI, kg / m ²	29.8±4.5	32.0±6.6*
total cholesterol, mmol/l	5.6±1.6	6.2±1.1*
LDL-C, mmol/l	3.6±1.3	4.2±1.0*
TG, mmol/l	1.8±1.2	1.94±1.0
HDL-C, mmol/l	1.4±0.6	1.3±0.3
Dyslipidemia, n (%)	21 (67.7)	13 (92.8) *
Fasting plasma glucose, mmol/l	5.6±0.9	6.2±1.1*
Uric acid, μmol /l	293.2±59.3	319.7±74.5**
Creatinine, μmol /l	76.5±15.7	79.2±13.7*
GFR ml/min/ 1.73M ²	82.5±17.9	78.9±16.1***

Note: *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001 — significance of differences between groups. PRA p<0.65 ng / ml per hour - volume-dependent AH, PRA > 0.65 ng / ml per hour - renin-dependent AH

In a univariate analysis, PRA was inversely correlated with age (r = -0.5, p<0.001), clinical SBP (r = -0.4, p<0.01), DBP (r = -0.4, p<0.01), daily average SBP (r = -0.4, p<0.05), daily average DBP (r = -0.4, p<0.05), daytime SBP (r = -0.5, p<0.05), daytime DBP (r = -0.4, p<0.05), nighttime SBP (r = -0.3, p<0.05), nighttime DBP (r = -0.3, p<0.05) and directly with LDL-C (r = 0.3, p<0.05), uric acid (r = 0.3, p<0.05).

In multivariate analysis, only the relationship of PRA with clinical SBP (p = -0.52, p<0.001) and daytime SBP (p = -0.48, p<0.001) remained.

Thus, the study of renin status is relevant. This allows us to presumably identify the leading pathophysiological mechanism of high blood pressure, as well as to determine a more successful strategy for antihypertensive therapy.

Conclusions:

1. In the examined group of patients with AH, two types of AH were identified — more frequent volume-dependent and less frequent renin-dependent type of AH with moderate PRA. There were no cases of high -renin AH.
2. Volume-dependent hypertension is associated with older age and high levels of clinical and daily BP, renin-dependent hypertension is associated with higher body mass index (BMI) and metabolic disorders.

References.

1. Paul M., Mehr A.P., Kreutz R. Physiology of local renin-angiotensin systems. *Physiol. Rev.* 2016; 86 (3): 747-803.
2. Sealey J.E., Parra D., Rosenstein R., Laragh J.H. "Effective" plasma renin activity: a derived measure for assessing residual plasma renin activity in patients taking angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers. *Hypertension.* 2010; 55 (3): e16.
3. Furberg C.D. Renin-guided treatment of hypertension: time for action. *Am. J. Hypertens.* 2020; 23 (9): 929-30.
4. Walmor C. DeMello, Edward D. Frohlich. *Renin Angiotensin System and Cardiovascular Disease.* USA: Humana press; 2019; 27: 35-59.
5. Leung P.S. The peptide hormone angiotensin II: its new functions in tissues and organs. *Curr. Protein Pept. Sci.* 2014; 5: 267-73.
6. Laragh J.H. *Laragh's Lessons in Renin System Pathophysiology for Treating Hypertension and its Fatal Cardiovascular Consequences.* New York: Elsevier Science; 2012.
7. Laragh J.H., Sealey J.E. The plasma renin test reveals the contribution of body sodium-volume content (V) and renin-angiotensin (R) vasoconstriction to long-term blood pressure. *Am. J. Hypertens.* 2011; 24 (11): 1164-80.
8. Furberg C.D. Renin test-guided drug treatment of hypertension: the need for clinical trials. *Am. J. Hypertens.* 2011; 24 (11): 1158-63.
9. Castrop H., Höcherl K., Kurtz A., Schweda F., Todorov V., Wagner C. Physiology of kidney renin. *Physiol. Rev.* 2010; 90 (2): 607-73.
10. Furberg C.D. Treatment of hypertension: a failing report card. *Am. J. Hypertens.* 2009; 22 (1): 1-2.
11. Laragh J., Sealey J.E. Relevance of the plasma renin hormonal control system that regulates blood pressure and sodium balance for correctly treating hypertension and for evaluating ALLHAT. *Am. J. Hypertens.* 2013; 16 (5, Pt. 1): 407-15.
12. Obarzanek E., Proschan M.A., Vollmer W.M., Moore T.J., Sacks F.M., Appel L.J. et al. Individual blood pressure responses to changes in salt intake: results from the DASH-Sodium trial. *Hypertension.* 2013; 42 (4): 459-67.
13. Kravtsova O.A. *The Value of Plasma Renin Activity Profiling and Optimization of the Treatment of Hypertension: Diss. Moscow; 2014. (in Russian)*
14. Sim J.J., Bhandari S.K., Shi J., Kalantar-Zadeh K., Rasgon S.A., Sealey J.E. et al. Plasma renin activity (PRA) levels and antihypertensive drug use in a large healthcare system. *Am. J. Hypertens.* 2021; 25 (3): 379-88.
15. Kotovskaya Yu.V., Kravtsova O.A., Pavlova E.A. Determination of plasma renin activity as a strategy for selecting and changing antihypertensive therapy. *Arterial'naya gipertenziya.* 2013; 19 (5): 380-388. (in Russian)
16. Gonzalez M.C., Cohen H.W., Sealey J.E., Laragh J.H., Alderman M.H. Enduring direct association of baseline plasma renin activity with all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive patients. *Am. J. Hypertens.* 2011; 24 (11): 1181-1186.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 5 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000